

A CASA DO POVO BRASILEIRO: O PAVILHÃO DO BRASIL EM OSAKA, 1970

THE HOUSE OF THE BRAZILIAN PEOPLE: THE BRAZIL PAVILION
IN OSAKA, 1970

Maria Isabel Villac | Fau Mackenzie | belvillac@gmail.com

Arquiteta e Urbanista. DOUTORADO na Universitat Politecnica de Catalunya (2002). PÓS-DOUTORADO na Università IUAV di Venezia (2014). Pesquisadora e Professora do curso de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Como pesquisadora atua principalmente nos seguintes temas: projeto arquitetura e cidade, cultura, cidadania e uso público do espaço, arte e arquitetura, ensino, relação teoria e projeto.

Resumo

O trabalho apresenta o projeto do Pavilhão do Brasil em Osaka, na feira internacional de 1970, interpretando sua qualidade simbólica que marca tanto uma posição política de afirmação negativa da realidade repressiva da ditadura militar, de alerta ao avanço tecnológico sem raiz humanista e à globalização que a tudo pasteuriza; sua ética que assinala a hipótese de um mundo mais aberto, igualitário, socializado. Assinala, portanto, como compromisso, criar um amplo espaço social, considerado em tempo histórico.

O projeto do pavilhão, em seu projeto, conjuga duas ideias: uma sondagem do período contemporâneo e uma ilustração da inteligência hospitaleira. O pavilhão de Osaka é a casa do povo brasileiro.

Palavras-chave: Arquitetura; Sociabilidade; Cidade.

Abstract

The work presents the singularity of the Brazil Pavilion in Osaka, at the international fair of 1970, interpreting its symbolic quality as a work that marks both a political position of a negative affirmation about the reality of the repression of the military dictatorship, and alert to the technological advancement without root humanist and to the globalization that homogenizes everything. It also assigns an ethical position that indicates the possibility of a more open, egalitarian word. As a compromise the pavilion points out, therefore, the creation of a broad social space, considered in historical time.

The design of the Pavilion, in the project, combines two ideas: a research of the contemporary period and an illustration of the intellectual capacity. The Osaka Pavilion is the home of the Brazilian people.

Keywords: Architecture; Sociability; City.

O edifício como documento

O pavilhão do Brasil na EXPO 70¹ em Osaka (Figura 1)² é o único projeto de Mendes da Rocha idealizado como arquitetura de representação. Para exibir seu caráter simbólico, o edifício reúne em sua configuração, semelhante a uma colagem, elementos da arquitetura do Brasil. O pavilhão pretende contribuir ao conhecimento histórico da arquitetura brasileira ao mesmo tempo em que forma parte dele. Dessa forma, afirma que o passado é parte da experiência do presente e está contido nele. Desde esse raciocínio, o projeto revive outras obras e as apresenta como autênticos sujeitos da história contemporânea.

A laje está desenhada com uma trama de vigas protendidas, cujos vãos, cobertos por claraboias, iluminam o espaço interior, e repete o projeto de Vilanova Artigas para a FAU/USP, em São Paulo. O desenho das vigas, que aguentam a extensão longitudinal da laje, reproduz a mesma solução assimétrica do edifício sede da Editora Mondadori em Milão (Figura 2)³, projeto do arquiteto Oscar Niemeyer.

Os apoios são quatro, articulados para absorver o movimento de possíveis trepidações sísmicas, sendo, três deles, ondulações do piso e o quarto um pilar em arco romano duplo em cruz que assinala um espaço de convivência (Figura 3)⁴. A superfície, livre e contínua do piso ondulado, entre interior e exterior, apresenta essa sabedoria popular

1 Esta obra foi analisada na tese de doutorado "La construcción de la mirada. Naturaleza, Ciudad y Discurso en la Arquitectura de Paulo Archias Mendes da Rocha", de minha autoria, desenvolvida na Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, UPC, e defendida em 2002. Foi publicada como artigo, em diferente versão de texto, no 3º SEMINÁRIO IBERO-AMERICANO ARQUITETURA E DOCUMENTAÇÃO | Belo Horizonte, de 12 a 14 de novembro de 2013 | ISSN 1983-7518, com o título "O edifício como documento: O caso do Pavilhão do Brasil em Osaka, 1970". Foi também apresentada, em forma de pôster, e publicada nos anais do XXIV CONGRESSO PANAMERICANO DE ARQUITETOS. VIVER O TERRITÓRIO, IMAGINAR A AMÉRICA | Maceió, Alagoas, Brasil 27 a 30 de novembro de 2012 | ISBN 2316-7238, com o título "América: mito e utopia – Pavilhão do Brasil em Osaka 1970".

2 Figura 1 - Corte transversal. Fonte: arquivo Paulo Mendes da Rocha.

3 Figura 2 - Corte longitudinal. Fonte: arquivo Paulo Mendes da Rocha.

4 Figura 3 - Plantas da cobertura | nível + 1,00m | subsolo. Fonte: arquivo Paulo Mendes da Rocha.

que a arquitetura brasileira moderna incorporou como uma experiência arquitetônica e espacial que se deve manter. Uma experiência que atualiza

uma ideia de um espaço que se organiza só pra dizer, aqui é o lugar; quando quiser entrar, entra aqui. [...] Você vê a casa do caboclo no sertão, por exemplo, nada antecede aquela casa que, de repente, te espanta, e que você chega: lá está uma casa. Não há uma cerca, um fosso, um ... nada. A tapera fica assim, no meio da mata, você pode ver uma pequena roça de mandioca em volta, e tal (ROCHA, 2012, p. 69).

A temática da Expo-70 é a comunicação. A protagonista da feira é a tecnologia e os países participantes enobrecem sua representação. De fato, nestes anos 1960-70, o arranque da economia brasileira se deve ao desenvolvimento de sua capacidade tecnológica, suporte das ações e da imagem da ditadura militar que se instala no país em 1964. O projeto do pavilhão responde a essas premissas na conjugação de uma sondagem do período contemporâneo e da ilustração de uma inteligência hospitaleira. O pavilhão de Osaka é a casa do povo brasileiro.

A singularidade do Pavilhão do Brasil apresenta uma qualidade simbólica que marca tanto uma posição política de afirmação negativa da realidade repressiva da ditadura militar, de alerta ao avanço tecnológico sem raiz humanista e à globalização que a tudo pasteuriza, como uma posição ética que assinala a hipótese de um mundo mais igualitário. O pavilhão distingue, portanto, como compromisso, a criação de um amplo espaço social, considerado em tempo histórico (MOTTA, 1970).

Para estas dimensões a obra é um documento datado historicamente, mas atual no sentido de reconhecer questões que constituem a realidade da vida nas cidades e o seu possível entendimento e ação de projeto diante de temas contemporâneos: “a emancipação humana para o redesenho e o repovoamento da ágora esvaziada” (BAUMAN, 2001); a “sedução pela memória que motiva a musealização compensatória das tradições perdidas” (HUYSSSEN, 2000); a “repositi-

ção da armadilha clássica do subdesenvolvimento (ou seja, a modernização sem desenvolvimento, sem homogeneização social), a velha dualidade brasileira” (ARANTES, 2009) e as horizontalidades “base de vida que amplie a coesão da sociedade civil” (SANTOS, 2006).

O papel do projeto frente às questões contemporâneas

O projeto do pavilhão do Brasil em Osaka se propõe a uma tarefa social “de construir uma ordem nova e melhor para substituir a velha ordem defeituosa” (BAUMAN, 2001, p. 12). Da mesma forma, atualiza “o objeto do discurso crítico em sua agenda pública” (BAUMAN, 2001, p. 59) e de oposição à modernização brutal e irresponsável que, naqueles momentos, passa o Brasil e que mostrou que, “incompleto, o processo de modernização provou ser ilusório” (SCHWARZ, 1994, p. 6). O pavilhão, construído em concreto protendido, mostra-se como um espaço que discute a necessidade da tecnologia manter-se atada a um conteúdo humano, de forma a transformar sua relação com a economia, a sociedade e a cultura (FERNANDES apud MOTA, 1977, p. 274)⁵ e não intensificar uma disposição anacrônica que “mantém um colonialismo invisível dentro de uma situação de dependência de alta visibilidade” (FERNANDES apud MOTA, 1977, p. 274)⁶.

Lembrar e projetar a sociabilidade são os temas propostos pelo Brasil como reflexão, em 1970. Seu valor, na época contemporânea, é afirmar que cultura não é mercadoria e globalização não pode significar perda cultural, negação das diferenças, desprezo para com a humanidade. Ao contrário, como também assinala a exposição, de autoria de Flavio Motta (Figura 4)⁷, o projeto deve promover a socialização da vida, o reconhecimento do trabalho cooperativo e a responsabilidade de construção do próprio destino.

5 MOTA, Carlos G. Ideologia da cultura brasileira, São Paulo: Ática 1977.

6 Idem.

7 Figura 4: Pavilhão do Brasil na Expo 70 Roteiro Flávio Motta: A OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO NA AMÉRICA / CIÊNCIA E NATUREZA | ARQUITETURA COMO FORMA DE CONHECIMENTO | A EXPERIÊNCIA AMERICANA NA OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS, DOS CAMINHOS | O HABITAT HUMANO / O VALOR UNIVERSAL DA EXPERIÊNCIA DO LUGAR. Fonte: arquivo Paulo Mendes da Rocha.

Desde uma perspectiva humanista e através de uma criação estética de compreensão universal, o projeto se enquadra em aspirações mais elevadas do que a mera afirmação de uma “identidade nacional”, ou mesmo uma “estética de exposição”. Distante de um nacionalismo que “tranca as portas” (BAUMAN, 2001, p. 203), a obra afirma a singularidade humana e, para ensinar uma arquitetura construída de forma científica e poética, elege o olhar estrangeiro que nomeia tanto o que está fora como o que está dentro: inclui os naturalmente “nativos” de outras terras - o visitante - e também o status antropofágico da identidade antropológica e cultural brasileira (ANDRADE, 1928).

O pavilhão do Brasil quer mostrar a ‘brasilidade’, sem nacionalismos e sem “busca de um fundo nacional genuíno, isto é, não-adulterado” (SCHWARZ, 1987, p. 32); busca revelar a dinâmica do temperamento brasileiro - seu núcleo arquetípico - como lastro distintivo de um jeito de ser social, cuja unidade é uma experiência única e um projeto: sincronia entre o arcaico e moderno, multiplicidade fecunda, capacidade de articular diferenças.

O pavilhão é um recinto. Sem ser uma estrutura geométrica fechada, se apresenta aberto: o pavilhão é uma casa sem muros. E esse é um estatuto de estranhamento e familiaridade: o território recebe com sombra e café e oferece seu carácter eminentemente comunitário — o primado da experiência de um continente que não está vazio. O vazio, a nudez do pavilhão, sob o abrigo da laje sobre pilotis, é sinônimo de um espaço pleno de formas de vida pública e um lar propício à convivência com os afetos.

A proposição humanista do pavilhão enfatiza a interdependência da obra em relação ao território que o circunda. Flávio Motta, colaborador na concepção do projeto arquitetônico e autor do projeto da exposição⁸, escreve: “o chão acolhe, suavemente, o caminhante. Não mostra divisas. Mas solicita uma sensível e inteligente compreensão. Nada indica a violentação pelo supérfluo, pelo insignificante, por tudo aquilo que ainda como sugestão possa escamotear a universal

8 Que o governo militar não permitiu que fosse exibida.

fraternidade” (MOTTA, 1970).

A construção, que pousa na terra ‘natural’, é uma sombra sobre um solo contínuo e ampara um valor cultural que sustenta a socialização contra o imobilismo que mantém o homem atado à Geografia e distanciado da História (MOTTA, 1970). Como dizendo que “os lugares também se podem refortalecer horizontalmente, reconstruindo, a partir das ações localmente constituídas, uma base de vida que amplie a coesão da sociedade civil, a serviço do interesse coletivo” (SANTOS, 2006, p. 194), nos quais uma paisagem sombreada e uma ideia fraterna são “convicções básicas e também “transcendentais” de um viver humano socialmente afirmado” (MOTTA, 1970).

Arquitetura e Natureza

O projeto do pavilhão do Brasil afirma a força da natureza e da invenção humana. O espaço inventado pelo pavilhão é fruto da razão que se instala, de forma categórica, na naturalidade atávica da paisagem, sem dela prescindir. Segundo o arquiteto:

O significado da arquitetura, não se confunde — seria uma asneira dizer assim —, mas ele se associa com a natureza de um modo humano, quando você consegue revelar, daquela natureza —que não era nada—, suas virtudes. Que são virtudes, digamos, implícitas, que estavam escondidas e que você faz que se revelem (ROCHA, 2012a, p. 59).

A arquitetura do pavilhão busca o contato e a relação com a natureza, para que a beleza artística se comunique com a beleza natural. Mas o espaço não é a natureza. Este vínculo aclara que a razão humana não se confunde com ela. Compartem uma relação entre objetividade construtiva e subjetividade poética. E esse compartilhar inventa uma Osaka que se oferece como um território aberto que convida à exploração e à experiência da identidade e da diferença.

O Pavilhão do Brasil em Osaka sintetiza a expressão da máxima revelação da natureza. Não é apenas um edifício. É uma insinuação para a reestruturação de todo o espaço urbano e paisagístico. Como no plano Obus de Le Corbusier para Argel, o pavilhão afirma que todo o

espaço tridimensional está disponível para ser conformado e que a dimensão onde se deve buscar o significado da estrutura urbana é a extensão da natureza transformada em paisagem antropogeográfica (CACCIARI; DAL CO; TAFURI, 1972, p. 62).

O pavilhão do Brasil em Osaka, projeto que reúne arte técnica e ética, incita o despertar de novos projetos e propõe uma reflexão sobre o papel social da arquitetura como lugar intermediário entre realidade observada e a produção de imagens: a socialização como uma iniciativa que vai um pouco mais além que conhecer; como dizendo que uma paisagem sombreada e uma ideia fraterna – continentes de realidade e horizonte da experiência universal – são “convicções básicas e também ‘transcendentais’ de um viver humano socialmente afirmado” (MOTTA, 1970)⁹.

A harmonia na dissonância e o valor da vida urbana: o pavilhão de Osaka é a casa do povo brasileiro

Uma laje única — sombra — acolhe a superfície de uma paisagem ‘natural’. Nesse solo ondulante, orgânico — Osaka —, somente uma “figura” densa e dinâmica se destaca: um duplo pórtico em cruz articulado como um pilar (Figura 5)¹⁰. Uma laje plana, sem fechamentos laterais, estabelece uma continuidade entre interior e exterior, levita por sobre três ondulações do terreno e um pilar em duplo arco em cruz. Se a laje gravita por sobre o horizonte ‘natural’, no pilar encontra sua ancoragem. O centro da obra se projeta no pilar que forma parte tanto do sistema que apoia a laje como do centro lógico de humanização da natureza. O pilar, assimétrico, está projetado como uma estrutura material dominante e como um plano construtivo diferenciado e plasticamente articulado com o meio natural.

O pilar é uma estrutura determinada e rigorosa que confere escala à naturalidade da paisagem e, em sua unicidade e excentricidade potencializa o vazio não construído. O pilar, oposto e acolhido pela

9 Flávio Motta, *Arquitetura brasileira para a EXPO-70*, artigo citado.

10 Figura 5. Maquete – o pilar em detalhe. Fonte: arquivo Paulo Mendes da Rocha.

naturalidade do terreno, revela a natureza como campo de ação e possibilidade imaginativa. O vigor da geometria mostra que a razão se propõe por uma relação de equilíbrio e diferença entre o saber técnico e a experiência da circunstância.

No pavilhão de Osaka, o pilar se estabelece como a única referência construtiva no solo 'natural' e, sem prescindir do mais imediato e circundante, mais que outro monumento ao encontro, é o testemunho e documento da estima pelo espaço público por excelência. Como elemento construtivo da identidade disciplinar da cultura arquitetônica, o pilar, em arco duplo, é a cidade, o coração da cidade, o tradicional centro revelado como um símbolo de sua própria sociabilidade. E, ainda mais, se a atitude é generalizável, neste território que contradiz a separação entre arquitetura e urbanismo, o pilar é a ratio necessária que ajuda a entender um espaço social e funcional, urbano e de preeminência pública – a cidade propriamente dita.

Na paisagem contínua, de profundidade 'infinita', o pilar estabelece a ordem construtiva – o complemento à natureza –, a referência humana com valor de lugar – encontro – e com valor de marco fundacional – cidade –, e se define, por sua artificialidade, um espaço de vocação humana que se irradia nas quatro direções cardeais.

Ainda que seja um projeto simbólico, o pavilhão de Osaka se estrutura pelo preceito equânime que o arquiteto estabelece entre território, cidade, arquitetura e artefato. Assim mesmo mostra que o olhar inventivo do arquiteto Mendes da Rocha é, sempre, a construção da modernidade enquanto raciocínio que compreende a atenção ao novo, a referência à produção de pensamentos globais, a aspiração à escala da totalidade. Este olhar fecundo que projeta transformações não idealiza o espaço; habita o espaço e elege a cidade como foco de animação interna do projeto, uma vez que “o desenho da cidade é o que exprime de modo efetivo, e também simbólico, como nenhum outro, a capacidade do homem formalizar e imprimir outra configuração à natureza onde representa sua presença desejada no universo” (ROCHA, 1993).

O que exige, por um lado, registrar a necessidade da reestruturação urbana como totalidade e, por outro, um olhar crítico para a obra isolada. A ideia de que o ambiente humano é uma totalidade e que o edifício isolado forma parte de uma concepção arquitetônica superada, define um projeto comprometido com o planejamento global, que deseja ordenar o território e tem a cidade como ponto de referência. A “totalidade” se realiza através de um procedimento que marque a interdependência entre edifício e cidade, de tal maneira que o objeto arquitetônico reconstrua a experiência da vida urbana (TAFURI, 1984, p. 190).

Para o arquiteto Paulo Mendes da Rocha, o edifício não existe sem a cidade. Entre edifício e organismo urbano se estabelece, portanto, uma relação de interdependência, necessária e transitiva. A interdependência, a transitividade é um campo sólido em que se elaboram distintas maneiras de relacionar arquitetura e forma urbana. A cidade é resultado, produto e, simultaneamente, geratriz da tipologia edificada em uma relação que afirma a dialética moderna entre arquitetura e organismo urbano. O saber da cidade é o saber da vida que compreende um desejo de convivência com a coletividade, já que

O urbano é um estado de espírito. O urbano é o homem. Nós somos o urbano. E o urbanismo é a nossa intriga. É isso, na minha opinião, que é o urbanismo. A existência de um ser urbano que vive na confiança, vive na esperança, na solidariedade com o outro (ROCHA, 1986, p. 28).

A modo de conclusão

A cidade que Osaka configura alberga o sentimento de uma polis plural, feita de grandes concentrações urbanas e dimensões pequenas, novas e antigas, de sociabilidade. Osaka apresenta um cosmopolitismo desejado, singular, pois, como projeto que é fruto de uma harmonia fraterna e dissonante entre arquitetura e natureza, é este “lugar” onde a natureza se oferece como possibilidade de expansão e invenção de territórios abertos a novos ensaios para o desenho da cidade. Esta proposição traz consigo as marcas mais profundas da

ocupação do espaço brasileiro, do espaço americano, do espaço humanizado.

Osaka é a fundação da cidade no território natural, uma cidade umbral que se fez e ainda está por fazer. Que guarda dentro de si outras cidades velhas e amadas, alimentando uma visão antiga e nova do território como espaço apropriado, reivindicado (ROLNIK, 1998, p. 28). Sem “seduzir-se pela memória” (HUYSSSEN, 2000, p. 20), a cidade, que a arquitetura e a cidade desenham, exibe uma “tradição vivida” (HUYSSSEN, 2000, p. 29); é uma cidade — e o mais provável é que sejam muitas —, experiência de múltiplas imagens sobrepostas na memória. Mas é também a cidade da qual todavia não se tem memória: a que deve ser desejada e projetada. Seu alto grau de figurativismo, que se desenha como parte da abstração formal do sistema estrutural do pavilhão, faz de Osaka uma cidade conhecida e nunca vista antes, foi imaginada, nunca existiu e, entretanto, existe em algum lugar da imaginação.

Para Mendes da Rocha a proposição, no tempo presente, tanto de uma revisão histórica sobre o colonialismo como de uma relação de interdependência entre realidade empírica e mundo objetivo em diálogo com a natureza, libera o irreversível dos fatos. Da mesma forma, discutir a brasilidade sem nacionalismos e revelar a estrutura primária do temperamento brasileiro – seu núcleo arquetípico – como uma experiência a ser compartilhada à luz de um projeto de arquitetura e cidade: sincronia entre o arcaico e a multiplicidade de moderna, frutífera, habilidade de articular as diferenças, faz ressurgir a experiência de um acontecimento originário, oferece a oportunidade de outro discurso e novos projetos.

A cidade que Osaka inaugura é a cidade que interroga, tanto sobre a genealogia, como sobre o futuro. Uma cidade somente esboçada, aberta à imaginação de traços orgânicos e geometrias para o sentir e inventar.

Referências Bibliográficas

- ANDRADE, Oswald. Manifesto antropófago, 1928.
- ARANTES, Otilia B. Fiori. “Uma estratégia fatal”. In: ARANTES, O.; VANIER, C.; MARICATO, E. A cidade do pensamento único: desmanchando consensos, Petrópolis, RJ: Vozes, 2009.
- CACCIARI, M.; DAL CO, F.; TAFURI, M. “La crisis de la utopía: Le Corbusier en Argel”. In: De la vanguardia a la metrópoli – Crítica radical a la arquitectura, trad. cast., Barcelona: Gustavo Gili, 1972.
- BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida, Rio de Janeiro: Zahar, 2001.
- HUYSSSEN, Andreas. Seduzidos pela memória, Rio de Janeiro: Aeroplano, 2000.
- MOTA, Carlos G. Ideologia da cultura brasileira, São Paulo: Ática 1977.
- MOTTA, Flavio. Arquitetura brasileira para a EXPO-70, revista Acrópole nº 372, São Paulo: 1970, p. 25-27.
- MENDES DA ROCHA, P. “Exercício da modernidade”. Entrevista a José Wolff. Revista AU: Arquitetura e Urbanismo, n.8, ano 2, 1986, pp.25-31.
- _____. “Desenho urbano, uma forma de compreender e transformar”. Entrevista a Vanda F. Pinto. Revista Projeto, n.113, 1988b, pp.124-125.
- _____. “Baía de Vitória (1993)” - Memória do projeto. Arquivo do arquiteto. Não publicado.
- _____. “De um traço nasce a arquitetura”. Revista Quadrifoglio no. 01, 1999, p. 36-38.
- MENDES DA ROCHA, P.; VILLAC, M.I. (Org.). América, natureza e cidade. Coleção Arquitetos, volume 01. São Paulo: Estação Liberdade, 2012.
- _____. “A construção do olhar de Paulo Mendes da Rocha”. Entrevista. In: MENDES DA ROCHA, P.; VILLAC, M. I. Paulo Mendes da Rocha com Maria Isabel Villac. América, Cidade e Natureza. São Paulo: Editora Estação Liberdade, 2012, pp. 27-87.
- ROLNIK, Raquel. “Historia Urbana: História na Cidade?”. In: FERNANDES, Ana; GOMES, Marco Aurélio A. de Filgueiras (orgs). Cidade & História: Modernização das Cidades Brasileiras nos Séculos XIX e XX, Salvador: UFBA/FA-UFBA/ MAU; ANPUR, 1992.
- SANTOS, Milton. A Natureza do Espaço: Técnica e Tempo. Razão e Emoção.

4. ed. 2. reimpr. - São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006 - (Coleção Milton Santos; 1).

SCHWARZ, Roberto. "Nacional por subtração". In: Que horas são: ensaios, São Paulo: Cia das Letras, 1987.

_____. "Fim de século", São Paulo: Folha de São Paulo, 4 de dezembro de 1994.

TAFURI, Manfredo. La esfera y el laberinto — Vanguardias y arquitectura de Piranesi a los años 70, Barcelona: Gustavo Gili, 1984.

VILLAC, M. I. "La construcción de la mirada. Naturaleza, Ciudad y Discurso en la Arquitectura de Paulo Archias Mendes da Rocha", Tese (Doutorado em Teoria e História da Arquitetura). Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona, UPC, Barcelona, 2002.

